

Александар Симић*

Припреме спартанског краља Агиса III за рат са Македонцима

Сажетак: Циљ овог рада је да да преглед припрема које је предузео спартански краљ Агис пре него што је почео рат са Македонцима. На основу сачуваних наративних извора, најпре Аријана, Диодора, Курција Руфа и Јустина, изложено је деловање краља Агиса III до самог почетка његовог рата. Такође, дати су аргументи зашто је то прави рат, а не побуна, и износи мишљење о томе када су припреме почеле. Аутор се укратко осврнуо на недоследности у изворима поводом питања хеленских плаћеника које је Агис унајмио после битке код Иса.

У нама доступној литератури, о краљу Агису писано је углавном у контексту његовог рата против Македонаца. По нашем скромном мишљењу, није било посвећено довољно пажње самим припремама које је спартански краљ предузео пре него што је отпочео са ратним операцијама. Наша жеља била је да изложимо те припреме, онако како се могу реконструисати из сачуваних извора. Такође, нешто већу пажњу посветили смо питању најамника које је Агис унајмио после битке код Иса и самом почетку припрема.

На почетку, треба нагласити да се у литератури често говори о побуни спартанског краља Агиса III против Македонаца. Ово није тачно. У том тренутку, Спарта и Македонија су две независне државе, ниједна није потчињена оној другој, те тако Спартанци не могу да воде устанак против Македонаца него само рат.¹

Агис III био је син спартанског краља Архидама III. Сам Архидам отпловио је у јужну Италију, на пролеће 338. г.п.н.е, да би помогао Тарентинцима у рату са Луканцима. Тамо је убрзо погинуо.² Агис је практично владао у Спарти од очевог одласка. Још на самом почетку његове владавине Спарта се суочила са дилемом да ли да се супротстави Филипу II и Македонцима. Наиме, управо

* Филозофски факултет, Универзитет у Београду, aleksandarsimic10@gmail.com

¹ Од литературе која користи термин „побуна“ в. нарочито Eugene N. Borza, „The End of Agis' Revolt”, *Classical Philology*, 66:4, 1971, 230, који експлицитно каже „... Agis led his forces in open rebellion...“; Albert B. Bosworth, „The Mission of Amphoterus and the Outbreak of Agis' War”, *Phoenix*, 29:1, 1975, 27, ф. 1 детаљније наводи разлоге зашто то није била побуна у правом смислу те речи.

² Diod. 16.63.1–2; 16.88.3–4; Paus. 3.10; в. Ernst Badian, „Agis III”, *Hermes*, 95:2, 1967, 170.

тада, на помолу је био велики сукоб између Македоније и хеленских полиса.³

Спартански краљ Агис одлучио је да се тада не сукобљава војно са Филипом, те тако Спартанци нису учествовали у бици код Херонеје. Ипак, то Филипа није спречило да промаршира кроз Лаконију и да је опустоши.⁴ Касније, Спарти се указало још прилика да се сукоби са Македонцима. После Филиповог убиства и Александровог успона на престо изгледало је да ће доћи до побуне хеленских полиса, али је македонски краљ то спречио својом брзом интервенцијом. Годину дана касније, 335. г.п.н.е. заиста је избила побуна, у Теби, али је релативно брзо угушена. За све ово време, Агис је мировао и Спарта се није мешала.⁵ Иако се није сукобила са Македонијом, Спарта није одржавала ни пријатељски контакт са њом, те је тако остала ван Коринтског савеза.⁶

Агис и Спартанци сачекали су своју прилику када је Александар кренуо на исток, у рат против Персијанаца. Персијска флота остала је у македонској позадини и била значајан фактор у Егејском мору, где је покушала да подрије Александрову власт. Наиме, на пролеће 333. г.п.н.е. родски плаћеник Мемнон у служби персијског владара, као главнокомандујући персијске флоте, започео је напад на низ Егејских острва, под контролом Македонаца. Мемнон је убрзо умро на Лезбосу, али је флота наставила операције, овога пута под командом Фарнабаза, који је био Мемнонов нећак, и Аутофрадата.⁷ У Спарти се током те, 333. године, чинило да Персијанци односе победу на мору, а да ће персијски владар са својом огромном војском прегазити младог македонског краља. Зато је одлучио да потражи помоћ од Персијанаца у свом планираном рату против Македонаца.⁸

³ Diod. 16.84.1–85.5; Фанула Папазоглу, *Историја Хеленизма*, Београд: СКЗ, 2010, 43–44.

⁴ Diod. 16.86.1–6; Iust. 9.3; Paus. 5.4; Paul Cartledge, Antony Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta: The Tale of Two Cities*, London&New York: Routledge (2nd edition), 2002, 12–13.

⁵ О тим догађајима највише говоре Аријан (*Anab.* 1.1; 1.7–8), Диодор (16.93–94; 17.3–4; 17.8.2–14.4), Јустин (9.6–7; 11.1–4), и Плутарх (*Alex.* 11–14; *Phoc.* 9; 16–17; *Dem.* 20; 22–23), поред њих, в. Ps.Demad. 1.17; Paus. 9.6; 8.7; уп. Badian, „Agis III”, 173–174; колико се чини, други краљ, Клеомен II био је све време неактиван, в. Albert B. Bosworth, „Alexander the Great Part 2: Greece and the conquered territories”, у: D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald (eds.), *The Cambridge Ancient History*, vol. VI 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 852.

⁶ У натпису на коме су уклесана имена чланица Коринтског савеза, нема Спарте, в. Rhodes-Osborne, *GHI*, 376, (натпис под редним бројем 76); Iust. 9.5; Arr. *Anab.* 1.16; Plut. *Alex.* 16; Plut. *Inst. Lac.* 240a–b; Badian, „Agis III”, 171–172; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 16.

⁷ Diod. 17.23.6; 17.29.2–4; Arr. *Anab.* 2.1; Curt. 3.3.1.

⁸ Diod. 17.29.2–4; 17.31.3; Arr. *Anab.* 2.1–2; Есхин је у беседи оптужио Демостена (3.164) да је предвиђао Александров пораз пре сукоба са Даријем код Иса. То нам говори да је у Хелади постојало мишљење да ће Персијанци на крају надвладати Македонце; уп. Badian, „Agis III”, 174.

Прво је из Спарте послат угледник Еутикло на Даријев двор. Може се претпоставити да је његова улога била да осигура материјалну помоћ персијског двора, иако су детаљи непознати.⁹ Потом, на јесен 333. године п.н.е. Агис је лично предузео дипломатску иницијативу. Он је отпловио на острво Сифнос где су се налазили заповедници персијске флоте, Фарнабаз и Аутофрадат. Тамо је са њима почео преговоре.¹⁰ Међутим, ти преговори су прекинути када им је стигла вест да је Александар поразио Дарија код Иса. Персијанци су хитно отпловили са Сифноса. Агис је као помоћ добио 30 сребрних талената и 10 тријера, а он сам боравио је прво на Кикладским острвима, а касније се продружио Аутофрадату у Халикарнасу. Ту помоћ послао је свом брату Агесилају који се налазио на рту Тенару. Такође, наредио је брату да створи базу на Криту.¹¹

Агесилај је отпловио на Крит и почео тамо да ствара спартанско упориште. Освајао је утврђења и регрутовао најамнике.¹² За то време, Агис је зиму и део пролећа 332. г.п.н.е. до почетка пловне сезоне провео у Халикарнасу, са Аутофрадатом. Тамо је успео да извуче највећу могућу корист из персијског пораза. Перијска егејска флота распала се када је Александар почео да осваја градове Феникије, јер је била састављена од феничанских и кипарских бродова.¹³ Са друге стране, велики број хеленских најамника који су се борили на Даријевој страни код Иса кренуо је на запад.

На тим најамницима ваља се накратко задржати јер постоји извесно неслагање у изворима у вези са њиховом судбином. По свему судећи, ти хеленски најамници ратовали су прво са Мемноном у Егеји, а потом их је Тимон-

⁹ Arr. *Anab.* 2.15 наводи како је Александар заробио Еутикла када је после битке код Иса заузео Даријев логор. Еутикло је неко време држан у заточеништву, али га је Александар касније ослободио; Badian, „Agis III”, 174.

¹⁰ Arr. *Anab.* 2.13; уп. Badian, „Agis III”, 175; Bosworth, „Alexander the Great Part 2”, 853; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 18; Stephen Ruzicka, „War in the Aegean 333–331 B.C.: A Reconsideration”, *Phoenix*, 42:2, 1988, 143; Elpida Hadjidaki, „The battle against Alexander from Crete during the c. 4th B.C.”, у: M. Tritos, M. Papanikolaou, S. Pavlidis (eds.), *Acta of Conference, Alexander the Greek Cosmos—System and Contemporary Global Society*, Volume A, Thessaloniki: Academy of Institutions and Cultures, 2013, 103.

¹¹ Arr. *Anab.* 2.13; Badian, „Agis III”, 176; Bosworth, „The Mission of Amphoterus”, 32; Ruzicka, „War in the Aegean”, 143–145; Hadjidaki, „The battle against Alexander”, 103.

¹² Curt. 4.1.40; Arr. *Anab.* 2.17, доноси Александров говор у којем он каже да Спартанци отворено ратују против Македонаца уз помоћ феничанских бродова; уп. Badian, „Agis III”, 176–177; Bosworth, „The Mission of Amphoterus”, 32. Крићани су били познати као стрелци, уп. Diod. 17.57.4; Curt. 4.13.31 који спомињу критске стрелце у Александровој војсци.

¹³ Arr. *Anab.* 2.8–12; 2.20; Diod. 17.32–35, Albert T. Olmstead, *History of the Persian Empire*, Chicago: The University of Chicago Press, 1948, 504–506; Ernst Badian, „Alexander in Iran”, у: I. Gershevitch (ed.), *The Cambridge History of Iran II*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 431–432; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 95.

да довео Дарију у Азију.¹⁴ После битке код Иса они су се вратили на запад. О томе постоје две верзије. Према једној, ти плаћеници предвођени пребезима из Хеладе и Македоније прешли су на Кипар, одакле је део њих, највероватније Аминта Антиохов син повео у Египат, где су трагично завршили у сукобу са Египћанима. Други део отишао је Агису.¹⁵ Према другој верзији, сви они отишли су одмах Агису.¹⁶ Колико се нама чини, главно је питање да ли је било две групе плаћеника које су после битке код Иса кренуле на запад. Ако би то било тачно, значило би да је једна група, четири или осам хиљада њих, прешла на Кипар, па потом у Египат. Друга група, осам хиљада њих на броју, отишла је Агису. Друга је могућност, која се нама чини мало ближом стварним догађајима, да јесте реч о једној групи најамника, јачине вероватно 8.000 људи који су се на Кипру развојили. Ипак, због недовољне прецизности извора, тачан след догађаја је врло тешко реконструисати. Додаћемо само још једну ствар овом питању. С обзиром на дужину путовања и да је већ био близу крај пловне сезоне, ти најамници дошли су Агису највероватније током прве половине 332. г.п.н.е.

Без обзира на број, Агис је те најамнике узео у своју службу и придружио се брату на Криту.¹⁷ Могуће је да су га пратили персијски заповедници у Егеји, Фарнабаз и Аутофрадат. Спартански краљ је са свом силом коју је имао на располагању кренуо у стварање упоришта на острву.¹⁸ О том његовом ратном походу, наративни извори не сведоче. Ипак, неке ствари се са извесном сигурношћу могу претпоставити. Прво, Агисов отац, Архидам, имао је добре односе са градом Ликтом, коме је помогао у борби против Кнососа. Логично је претпоставити да би син искористио очево познанство и од Ликта начинио савезника. Друго, археолошка истраживања на Криту потврдила су да је на западу острва, Фаласарна служила као спартанско утврђење.¹⁹

¹⁴ Агг. *Anab.* 2.2; Curt. 3.3.1; 3.9.2.

¹⁵ Diod. 17.48.2–5, тврди да је њих 4.000 са Аминтом прешло у Египат, где су састрадали. Аријан (*Anab.* 2.13) се делимично разликује, јер он тврди да их је 8.000 после Иса прешло на Кипар, па у Египат, где су страдали.

¹⁶ Тако Diod. 17.48.1, наводи да је Агис преузео 8.000 плаћеника после битке код Иса. Курције Руф (4.1.39) потврђује овај Диодоров извештај.

¹⁷ Diod. 17.48.1–2 наводи да је ово учињено „за љубав Дарију“ од кога је Агис добио новац и бродове; Curt. 4.1.38–40; Агг. *Anab.* 2.14, наводи Александрово писмо у коме он оптужује Дарија да је новчано помагао Спартанце; уп. Badian, „Agis III“, 178; George L. Sawkwell, „The Crowning of Demosthenes“, *The Classical Quarterly*, 19:1, 1969, 178; Bosworth, „Alexander the Great Part 2“, 853; Bosworth, „The Mission of Amphoterus“, 32.

¹⁸ Diod. 17.48.2; Curt. 4.1.40; Ruzicka, „War in the Aegean“, 145–147; Bosworth, „The Mission of Amphoterus“, 33; Badian, „Agis III“, 178.

¹⁹ Diod. 16.62.4; Hadjidaki, „The battle against Alexander“, 104.

Спартанско-персијско присуство на Криту било је довољно значајно да забрине Александра. Он је послао Амфотера са флотом да успостави контролу над Критом.²⁰ Како изгледа, током 332. године п.н.е. Агис и Агесилај успели су да успоставе контролу над добрим делом Крита. Притом, ту су могли да регрутују велики број најамника. Треба имати на уму да је поход на Крит могао да има и економску позадину. Пљачка критских градова обезбедила би Спарти део средстава потребних за вођење рата, пре свега за плаћање најамника који су се Агису пришли после битке код Иса.²¹

После освајања Крита, Агис је прешао на Пелопонез и наставио са својим припремама, регрутујући најамнике и тражећи савезнике. Можемо претпоставити да су, поред Крита, Спартанци регрутовали најамнике и на Пелопонезу. Постоји мишљење да се то новачење одиграло истовремено кад је и Клеандар скупао најамнике за Александра, дакле 333. г.п.н.е. Међутим, то је мало вероватно, јер би држање већег броја најамника до почетка рата, неке две године, било прескупо за Спарту. Агис је најамнике на Пелопонезу регрутовао највероватније током 331. г.п.н.е, можда и после почетка ратних операција.²² Може се претпоставити да је изасланике разним хеленским полисима послао и пре почетка самих ратних операција.²³ Његов позив наишао је на повољан одговор у Елиди, Ахаји и Аркадији. Елида је касније цела стала уз Агиса, док су у Ахаји Пелена, а у Аркадији Мегалопољ били против спартанског краља.²⁴ Још једног

²⁰ Curt. 4.8.15; Arr. *Anab.* 3.6, тврди да је већ тада трајала побуна на Пелопонезу; уп. Bosworth, „The Mission of Amphoterus“, 28, 30, 34, који наводи да је Амфотер могао да има 300 бродова. Толика флота објашњава зашто Агис није хтео да му се супротстави на Криту; Ruzicka, „War in the Aegean“, 148–151.

²¹ Curt. 4.1.40; Badian, „Agis III“, 178–179; Bosworth, „The Mission of Amphoterus“, 33; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 19.

²² Curt. 3.1.1; такво мишљење износи Bosworth, „The Mission of Amphoterus“, 29, који сматра да Клеандар није могао да регрутује више војника због спартанског деловања. Поред наведених разлога, у прилог неодрживости овог мишљења иду и извештаји да је Клеандар Александру довео 4.000 плаћеника са Пелопонеза (Arr. *Anab.* 2.20), а скоро 5.000 пелопонеских плаћеника одвео је Аминта Андроменов, в. напомену 27. То је скоро 10.000 војника, што је значајан број. Да су Спартанци интензивно унајмљивали најамнике са Пелопонеза мало је вероватно да би Клеандар и Аминта одвели толико војника.

²³ Diod. 17.62.1–3, наводи да су Хелени планирали да подигну побуну кад су чули за исход битке код Гаугамеле. Диодорова хронологија овде свакако је погрешна. Једноставно није логично да Хелени покрећу побуну против македонске власти пошто је Александар однео одлучну победу над Даријем. Нешто касније (17.62.6–8) Диодор наводи да су Лакедемоњани спремали рат против Македонаца и да су позвали остале Хелене; Badian, „Agis III“, 180.

²⁴ То се закључује из чињенице да су ти полиси ратовали уз Агиса, Aeschin. 3.165; Din. 1.34; Curt. 6.1.20–21; в. Badian, „Agis III“, 181. У Пелени је владао тиранин Херон ког је поставио Александар, в. Ps.Dem. 17.10; Paus. 7.7; Athen. 11.509a–b. Мегалопољ је од давнина био спартански непријатељ, в. E.I. McQueen, „Some Notes on the Anti-Macedonian Movement in the Peloponnese in 331 B.C.“, *Historia*, 27:1, 1978, 42, 50.

савезника нашао је на далеком северу, у личности трачанског стратега Мемнона. Њихов договор, колико се може претпоставити, био је да у исто време поведу рат са Македонцима. Сматрали су да ће Антипатар, намесник Македоније, морати да подели своје снаге, те да неће моћи да им се супротстави.²⁵ Није могуће сасвим утврдити да ли су Тесалци и Перебљани, који су се побунили са почетком Агисовог рата, то учинили самостално или на подстицај спартанског краља.²⁶

Агису је само остало да сачека повољну прилику да зада свој ударац. У то време, Александар је послао Аминту Андроменовог сина да сакупља најамнике за коначни окршај са Даријем. Како извори сведоче, Аминта је Александру довео велики број војника, и Македонаца и плаћеника, више од 15.000 војника.²⁷ Тај потез знатно је ослабио Антипатрове снаге у самој Македонији. Агис је то искористио и кренуо у отворени рат против Македонаца.

На крају, треба опет нагласити да се све горе написано реконструише на основу сачуваних извора. Недостатак у том подухвату је што су се ти извори фокусирали на Александра Македонског, док се на Агиса и Спарту враћају у појединим случајевима. Притом, почетак 6. књиге Курција Руфа који се детаљно бавио ратом краља Агиса, изгубљен је. Из онога што је сачувано, можемо закључити да су Спартанци сачекали да Александар крене на исток, да не би изазвали на себе сумњу македонског краља. Први засигурно потврђени корак које је Агис предузео у припреми свог рата је састанак са персијским заповедницима на Сифносу. Логично је да претпоставимо да је Спарта и раније предузела одређене мере, можда израду планова или припремање новца за вођење рата, али о томе нема речи у изворима. Следеће, 332. г.п.н.е. Агис је стварао своје упориште на острву Криту.

Окретни спартански краљ успео је да извуче највише из персијског пораза код Иса, када је преузео хеленске најамнике у персијској војсци који су

²⁵ Diod. 17.62.4–6; Badian, „Agis III“, 179–180. Трачки стратег Мемнон се из неког разлога побунио против македонске власти. Детаљи те побуне нису познати, в. Bosworth, „Alexander the Great Part 2“, 853; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 19.

²⁶ Ипак, уп. Ескинову тврђњу (3.167) да је Демостен тврдио да је подстакao Тесалце и Перебљане на устанак. Есхин оштро одбацује те Демостенове речи. Демостен се, у својој одбрани, на ово није осврнуо. Треба имати на уму да је све то изречено током судске парнице те је поузданост тих речи упитна.

²⁷ Диодор прво (17.49.1) наводи да је Александар послао Аминту да му доведе појачања, а касније (17.65.1) наводи бројке: 500 македонских коњаника и 6.000 пешака, 600 трачанских коњаника и 3.500 Тралијаца, 4.000 пешака и скоро 1.000 коњаника са Пелопонеза; Сигт. 4.6.30–31; 5.1.40–42, доноси приближно исте бројке, али уместо 3.500 Тралијаца наводи исти број Трачана; уп. Аријанов (*Anab.* 3.5) извештај да је Александру стигло релативно малобројно појачање од 400 хеленских плаћеника и 500 трачанских коњаника када се из Амонове оазе вратио у Мемфис. Можда Антипатар није могао да пошаље више војника због Агидовог делања; Bosworth, „The Mission of Amphoterus“, 29, 37–38.

после битке кренули на запад. Ту постоји проблем бројности тих најамника и њиховог пута на запад, јер у самим изворима постоје две сачуване верзије. По нашем мишљењу, нешто вероватнија је могућност да су се најамници поделили на Кипру, те да је једна група отишла у Египат, а друга Агису. Наравно, не треба потпуно одбацити могућност да је било две групе најамника. На основу сачуваних извора, наш закључак је да је најсигурније рећи како је краљ Агис после битке код Иса преузео велики број најамника који су били у персијској војсци. Надамо се да је овај наш чланак донекле допринео расветљавању Агисове борбе против македонске власти.

Aleksandar Simić:

The preparations of Spartan king Agis III for the war with Macedonians

Abstract: This article aims to give a survey of preparations conducted by Spartan king Agis III before he commenced his war against Macedonians. Based on the remaining narrative sources, mostly Arrian, Diodorus, Curtius Rufus and Justin, the author gives an account of king Agis' doings up until the very beginning of his war. The author argues also why is that a real, full open war, not a „rebellion“ as it is dubbed in some of the literature. Author gives his opinion about the beginning of the preparations for the open war and concludes that they began in November 333 BC, at latest. This article also tackles the question of mercenaries which Agis took after the Battle of Issus. Due to the uncertainty of the sources themselves it can be concluded at best that Agis hired a great number of them after Issus.

Библиографија

Извори

- Rhodes-Osborne, *GHI = Greek Historical Inscriptions 404–323 BC*, edited with introduction, translations, and commentaries by P.J. Rhodes and Robin Osborne, Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Aeschin. = Aeschines, *On the Embassy*, translated by Chris Carey, у: M. Gagarin (ed.), *Oratory of Classical Greece: Aeschines*, vol. 3, Austin: University of Texas Press, 2000.
- Arr. = Arijan, *Aleksandrova vojna (Anabaza)*, preveo i bilješkama propratio Milan Stahuljak, Zagreb: Matica hrvatska, 1952.
- Athen. = Athenaeus, *The Deipnosophists, Or Banquet Of The Learned Of Athenaeus*, translated by C.D. Yonge, London: Henry G. Bohn, 1854.
- Curt. = Quintus Curtius, with an English translation by John C. Rolfe, in Two Volumes, Cambridge, MA: Harvard University Press, London: William Heinemann Ltd (Loeb Classical Library), 1971.
- Din. = Dinarchus, *Against Demosthenes*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, у: M. Gagarin (ed.), *The Oratory of Classical Greece: Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, vol. 5, Austin: University of Texas Press, 2001.
- Diod. = Diodorus Siculus, *Library, Diodorus of Sicily in Twelve Volumes with an English Translation* by C.H. Oldfather, vols. 4–8, Cambridge MA: Harvard University Press, London: William Heinemann Ltd (Loeb Classical Library), 1989.

- Diod. = Диодор са Сицилије, *Историјска библиотека*, књиге 17–22, предговор, превод са грчког и коментар Маријана Рица, Нови Сад: Матица српска, 1998.
- Iust. = Marcus Junianus Justinus, *Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus*, translated, with notes, by the Rev. John Selby Watson, London: Henry G. Bohn, 1853.
- Paus. = Паусанија, *Опис Хеладе I-II*, превела Љиљана Вулићевић, Нови Сад: Матица српска, 1994.
- Plut. *Alex.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Aleksandar, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb: August Cezarec 1988.
- Plut. *Dem.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Demosten, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb: August Cezarec 1988.
- Plut. *Inst. Lac.* = Plutarch, *The Ancient Customs of the Spartans (Instituta Laconica), Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 3, 172A–263C, with an English translation by Frank Cole Babbitt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1961.
- Plut. *Phoc.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Fokion, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb: August Cezarec 1988.
- Ps.Dem. = (Pseudo-)Demosthenes, *On the Treaty with Alexander*, Demosthenes with an English translation by C.A. Vince, and J.H. Vince, Cambridge MA: Harvard University Press, London: William Heinemann Ltd (Loeb Classical Library), 1926.
- Ps.Demad. = (Pseudo-)Demades, *On the Twelve Years*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burt, Cambridge, MA: Harvard University Press, London: William Heinemann Ltd (Loeb Classical Library), 1962.

Литература

- Ernst Badian, „Agis III”, *Hermes*, 95:2, 1967, 170–192.
- Ernst Badian, „Alexander in Iran“, у: I. Gershevitch (ed.), *The Cambridge History of Iran II*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 420–501.
- Eugene N. Borza, „The End of Agis’ Revolt”, *Classical Philology*, 66:4, 1971, 230–235.
- Albert B. Bosworth, „Alexander the Great Part 2: Greece and the conquered territories”, у: D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald (eds.), *The Cambridge Ancient History*, vol. VI 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 846–876.
- Albert B. Bosworth, „The Mission of Amphoterus and the Outbreak of Agis’ War”, *Phoenix*, 29:1, 1975, 27–43.
- Paul Cartledge, Antony Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta: The Tale of Two Cities*, London&New York: Routledge (2nd edition), 2002.
- George L. Cawkwell, „The Crowning of Demosthenes”, *The Classical Quarterly*, 19:1, 1969, 163–180.
- Elpida Hadjidaki, „The battle against Alexander from Crete during the c. 4th B.C.”, у: M. Tritos, M. Papanikolaou, S. Pavlidis (eds.), *Acta of Conference, Alexander the Greek Cosmos–System and Contemporary Global Society*, Volume A, Thessaloniki: Academy of Institutions and Cultures, 2013, pp. 102–112.
- McQueen, Some Notes on the Anti-Macedonian Movement in the Peloponnese in 331 B.C., *Historia* 27/1 (1978), pp. 40–64.
- Albert T. Olmstead, *History of the Persian Empire*, Chicago: The University of Chicago Press, 1948.
- Stephen Ruzicka, „War in the Aegean 333–331 B.C.: A Reconsideration”, *Phoenix*, 42:2, 1988, 131–151.
- Фанула Папазоглу, *Историја Хеленизма*, Београд: СКЗ, 2010.